

ATROF MUHIT IQTISODIYOTI TAXLIL ETISH

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933060>

Har qanday ishlab chiqarish resurslardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslar ishlab chiqarish omillari rolini o'ynaydi. Resurslar iqtisodiy (ishlaydigan - tabiiy, mehnat, moddiy, moliyaviy va axborot resurslarini o'z ichiga oladi) va potentsial (iqtisodiy aylanmada ishtirok etmaydigan) ga bo'linadi.

Tabiiy resurslar - ishlab chiqaruvchi kuchlar rivojlanishining ma'lum darajasida ishlab chiqarish (mehnat obyektlari va vositalari) va iste'mol tovarlari qurilishi sifatida foydalaniladigan yoki ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiatning tarkibiy qismlari va kuchlari. Moddiy shaklda bular tabiatning obyektlari va kuchlari bo'lib, ularning genezisi, xususiyatlari va joylashishi tabiiy qonunlar bilan belgilanadi. Iqtisodiy mazmun nuqtai nazaridan, bular iste'mol qadriyatlarini bo'lib, ularning foydaliligi bilim darajasi, fan-texnika taraqqiyoti darajasi va foydalanishning iqtisodiy va ijtimoiy maqsadga muvofiqligi bilan belgilanadi.

Tabiiy resurslar, bir tomondan, zamonaviy jamiyat uchun moddiy ne'matlar va xizmatlar yaratish manbai bo'lsa, ikkinchidan, har qanday mamlakat milliy boyligining muhim qismidir.

Tabiiy resurslar ko'p jihatdan nafaqat butun mamlakatning, ham uning alohida mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oldindan belgilab beradi, balki ijtimoiy va demografik muammolarni keltirib chiqaradi, aholi salomatligini belgilovchi omil hisoblanadi.

Tabiiy resurslardan turli yo'llar bilan foydalaniladi:

To'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilinadigan narsalar: ichimlik suvi, havodagi kislorod, yovvoyi, yeyiladigan va dorivor o'simliklar, baliq va boshqalar.

Ishlab chiqarish vositalari: ijtimoiy ishlab chiqarishda, jumladan, quruqlik, suv yo'llari va boshqalarda qo'llaniladi.

Mehnat obyektlari: barcha mahsulotlar ishlab chiqariladigan materiallar, masalan, minerallar, yog'och va boshqalar.

Energiya manbalari: gidroenergetika, qazib olinadigan yoqilg'i zaxiralari, shamol energiyasi va boshqalar.

Dam olish va inson farovonligi uchun.

Tabiiy resurslarni tasniflash turli mezonlarga asoslanishi mumkin (8.2-rasmga qarang).

Yoqilg'i-energetika kompleksining xomashyo bazasini ko'mir, neft, gaz, gidroelektrotexnika resurslari tashkil etadi. Tabiiy resurs salohiyatidan foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish shakllaridan biri tabiiy resurslarni boshqarishdir. Tabiiy resurslarni boshqarish fan sifatida ijtimoiy-ekologik munosabatlarning rivojlanish qonuniyatlarini va tabiatni muhofaza qilish faoliyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini o'rganadi.

Tabiiy resurs salohiyati - bu bizning ixtiyorimizdagi barcha turdagi tabiiy resurslar, tabiiy-iqlim sharoitlari yig'indisidir.

Tabiiy resurslar		
Foydalanish xususiyatiga ko'ra: real (ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi) va potensial (hozirda foydalanilmayapti)	Foydalanish bo'yicha: ishlab chiqarish (qishloq xo'jaligi va sanoat), sog'liqni saqlash (rekreatsion), estetik, ilmiy va boshqalar.	O'zgaruvchanligi bo'yicha: almashtiriladigan (masalan, yoqilg'i va mineral energiya) va almashtirib bo'lmaydigan (nafas olish uchun havodagi kislorod)
Tabiatning u yoki bu tarkibiy qismlariga mansubligiga ko'ra: yer, suv, mineral, hayvonot va o'simlik dunyosi va boshqalar.		Yaroqliligi bo'yicha: tugaydigan (qayta tiklanmaydigan, nisbatan qayta tiklanadigan, qayta tiklanadigan) va tugamaydigan (kosmos, iqlim, suv)

7.2-rasm. Tabiiy resurslarning tasnifi

Atrof-muhitni boshqarishning asosiy obyekti tabiiy resurslardir.

Resurslarning mavjudligi - bu resurslarning tabiiy zaxiralari hajmi va ulardan foydalanish ko'lamini o'rtasidagi bog'liqlik. Cheklangan resurslar ishlab chiqarish hajmining cheklanishiga olib keladi, bu esa jamiyatning barcha ehtiyojlarini qondiradigan barcha tovarlar (xizmatlar) hajmini ishlab chiqarishga qodir emas.

Tabiiy tizimlarni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining strategik maqsadi ularning yaxlitligini va ko'paytirish bo'yicha hayotni ta'minlovchi funksiyalarini saqlash, shuningdek, jamiyatning barqaror rivojlanishi, hayot sifatini oshirish, aholi salomatligi va demografik vaziyatni yaxshilash, mamlakat xavfsizligini (iqtisodiy, ekologik va ma'naviy) ta'minlashdan iborat.

Buni amalga oshirish uchun quyidagilar zarur:

- insoniyat jamiyati mavjudligining zaruriy sharti sifatida tabiiy tizimlarni, ularning biologik xilma-xilligini va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini saqlash va tiklash;
- atrof-muhitni oqilona boshqarish va tabiiy biotik hamjamiyat, tirik va kelajak avlodlarning tabiiy resurslaridan teng foydalanishni ta'minlash;
- aholining hayot sifati va salomatligini yaxshilashning zarur sharti sifatida qulay muhit holatini yaratish.

Atrof-muhitni oqilona boshqarish moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish jarayonida tabiiy resurslardan eng oqilona foydalanishni nazarda tutadi. Bu nafaqat zamonaviy, balki kelajak avlodlarning ham tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkonini beradi.

Tabiiy resurslardan noratsional foydalanish ishlab chiqarishning asossiz yuqori moddiy intensivligi, ma'nosiz yo'qotishlar va chiqindilar bilan bog'liq. Bu tabiiy muhitning ifloslanishi, kamayishi va degradatsiyasi orqali sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Atrof-muhitni barqaror boshqarish sohasidagi asosiy vazifalar qayta tiklanadigan manbalardan barqaror foydalanish va qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hisoblanadi. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur:

- 1) atrof-muhitni kompleks boshqarishni joriy etish, uni davlatning barqaror rivojlanishi maqsadlariga, shu jumladan yer, suv, o'rmon, mineral va boshqa resurslardan foydalanishning ekologik jihatdan sog'lom usullariga yo'naltirish;
- 2) xalq xo'jaligi tarkibida faqat tabiiy resurslarni iste'mol qiluvchi korxonalar ulushining qisqarishi;
- 3) bilim talab qiladigan, ekologik toza, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish;

Fevral, 2025-Yil

4) biologik resurslarning hajmini, xilma-xilligini, ularning ichki tuzilishini va o'zini o'zi boshqarish va o'z-o'zini ko'paytirish qobiliyatini saqlash;

5) qazib olingan foydali qazilmalar va qazib olingan biologik resurslardan maksimal darajada foydalanish, ularni qazib olish va qayta ishlash jarayonida chiqindilarni minimallashtirish;

6) foydali qazilmalarni qidirish va qazib olish jarayonida tabiiy muhitga yetkazilgan zararni minimallashtirish;

7) foydali qazilmalar konlarini o'zlashtirish natijasida buzilgan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash;

8) qishloq xo'jaligi yerlarining meliorativ holatini yaxshilash va tabiiy landshaftlarga moslashtirilgan dehqonchilikni rivojlantirish, ekologik toza qishloq xo'jaligi texnologiyalarini ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi yerlarida tuproqning tabiiy unumdorligini saqlash va tiklash tizimini joriy etish;

9) an'anaviy ekologik muvozanatli iqtisodiy faoliyatni ta'minlash;

10) tabiiy resurslardan noqonuniy foydalanishning barcha turlari, shu jumladan brakonerlik va ularning noqonuniy aylanishining oldini olish va ularga chek qo'yish, tabiiy ofatlardan himoya qilish.

Ver qa'ridan foydalanish va davlat yer qa'ri fondini boshqarish sohasidagi davlat energetika siyosatining strategik maqsadi mamlakat iqtisodiyotining energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun mineral-xom ashyo ba'zasini barqaror, samarali va ekologik xavfsiz takror ishlab chiqarishni ta'minlashdan, shuningdek, energiya resurslarini eksport qilish.

“Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni quyidagi asosiy toifalarga ajratiladi:

- davlat tabiiy zahiralari, shu jumladan biosfera rezervatlari;
- milliy bog'lar;
- davlat qo'riqxonalari;
- tabiat yodgorliklari;
- botanika bog'lari;
- davolash, dam olish maskanlari va kurortlari.

Tabiiy jarayonlar va hodisalarning, o'simliklar va hayvonlarning alohida turlari va jamoalarining, tipik va o'ziga xos ekologik tizimlarning tabiiy yo'nalishini saqlash va o'rganish uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan hududiy tabiatni muhofaza qilishning eng an'anaviy shakli davlat qo'riqxonalari hisoblanadi.

Milliy bog'lar o'z ichiga o'ziga xos ekologik, tarixiy va estetik ahamiyatga ega bo'lgan va ekologik, ma'rifiy, ilmiy, madaniy maqsadlarda va tartibga solinadigan turizm, foydalanish uchun mo'ljallangan tabiiy majmualar va obyektlarni o'z ichiga olgan hududlarni o'z ichiga oladi.

Davlat qo'riqxonalari - tabiiy majmualarni yoki ularning tarkibiy qismlarini saqlash yoki tiklash, ekologik muvozanatni saqlash uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan hududlar (suv hududlari).

Tabiat yodgorliklari noyob, almashtirib bo'lmaydigan, ekologik, ilmiy, madaniy va estetik jihatdan qimmatli tabiiy majmualar, shuningdek tabiiy va sun'iy kelib chiqishi obyektlari.

Botanika bog'lari va dendrologik bog'lar qo'riqlanadigan hududlarning mustaqil toifasini ifodalaydi.

Fevral, 2025-Yil

Ularning vazifalariga bioxilma-xillikni saqlash va florani boyitish maqsadida o'simliklarning maxsus kolleksiyalarini yaratish, shuningdek, Botanika bog'lari kengashi tarkibida ilmiy va ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish kiradi.

Dendrologik bog'lar - bu daraxt va butalarning turli kolleksiyalari maxsus yig'iladigan, o'stiriladigan va parvarish qilinadigan noyob hududlar. Ular o'simlik dunyosining o'ziga xos "tirik muzeyi" bo'lib, unda siz turli xil daraxtlar va ularning xususiyatlarini o'rganishingiz mumkin.

Atrof muhitni muhofaza qilishning ekologik va iqtisodiy mexanizmlari. Zamonaviy davrda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga o'tish sharoitida atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantirishning ekologik mexanizmini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy mexanizm deganda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qonunchilik iqtisodiy chora-tadbirlar majmui tushuniladi. Iqtisodiy mexanizmning maqsadi tadbirkorlarda ekologik qonunchilik talablariga rioya qilishda iqtisodiy manfaatdorlikni shakllantirish uchun tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishni iqtisodiy tartibga solishdan iborat.

Iqtisodiy mexanizmning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

- a) tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini rejalashtirish va moliyalashtirish;
- b) tabiiy resurslardan foydalanish, atrof-muhitga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarish va oqizish, chiqindilarni yo'q qilish limitlarini belgilash;
- v) tabiiy resurslardan foydalanganlik, atrof-muhitga ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi va oqizilishi, chiqindilarni ko'mib tashlaganlik va zararli ta'sirning boshqa shakllari uchun to'lovlar normalarini belgilash;
- d) korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jismoniy shaxslarga kam chiqindi va resurslarni tejovchi texnologiyalar, muqobil energiya manbalari hamda atrof-muhitni muhofaza qilishning boshqa samarali chora-tadbirlarini joriy qilganliklari uchun soliq imtiyozlari, kreditlar va boshqa imtiyozlar berish;
- e) atrof-muhitga va inson salomatligiga yetkazilgan zararni belgilangan tartibda qoplash.

Ifloslantirganlik uchun to'lov tabiiy muhitga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari va oqovalari natijasida yetkazilgan iqtisodiy zararni qoplash shaklidir. U ifloslantiruvchi moddalarning chiqindilari va oqovalarining ta'sirini qoplash xarajatlarini qoplaydi, tashlama va chiqindilar darajasini tartibga soluvchi chegaralar doirasida kamaytirish yoki saqlashni, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish obyektlarini loyihalash va qurish xarajatlarini rag'batlantiradi. Tabiiy muhit uchun korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va ularning tashkiliy-huquqiy shakllari va mulkchilik shaklidan qat'i nazar, boshqa yuridik shaxslardan, shu jumladan xorijiy yuridik shaxslar ishtirokidagi qo'shma korxonalardan, shuningdek, ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslardan undiriladi.

Ifloslanish uchun to'lov miqdorini aniqlash tartibi "O'zbekiston Respublikasi hududida atrof tabiiy muhit ifloslantirilganligi va chiqindilar joylashtirilganligi uchun kompensatsiya to'lovlarini qo'llash tartibi to'g'risida" Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-apreldagi 202-son qarori asosida amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 // Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Fevral, 2025-Yil

2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuychev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.
15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе //Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.

Fevral, 2025-Yil

17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism //Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОПРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.
34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-

Fevral, 2025-Yil

- Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
 37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
 38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
 39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
 40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
 41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
 42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
 43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
 44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
 45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
 46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
 47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
 48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.
 49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
 50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
 51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.

52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УзДФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.
66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" //Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.

Fevral, 2025-Yil

67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана //Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқеликларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навой" романлари мисолида)." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.1 (2024): 119-129.
80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ

- ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." Educational Research in Universal Sciences 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.1 (2024): 49-51.
 82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
 83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
 84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING HORIJY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
 85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA" MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
 86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
 87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
 88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
 89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
 90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
 91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL.[Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
 92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
 93. Akbarov A. T. U., Matkarimova G. M. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
 94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.

Fevral, 2025-Yil

95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сақловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //JCRR. 2021. № 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihipiki-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Ибрахимова Х. Р. и др. Инфицирование больных туберкулезом от животных в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 7 (185). – С. 48-53.
106. Ibrakhimova H. R., Sh Y. S., Artikov I. A. PARAZITAR KASALLIKLAR NATIJASIDA INSON ORGANIZMIDA KUZATILADAIGAN ALLERGIK HOLATLAR //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 97-102.
107. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
108. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.
109. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом //Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
110. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
111. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

- ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
112. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
113. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
114. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
115. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
116. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАБ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
117. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
118. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
119. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
120. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas //JournalNX. – С. 219-222.
121. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction //JournalNX. – С. 431-436.
122. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – С. 199-203.
123. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH //Interpretation and researches. – 2024.
124. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.
125. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 43. – С. 381-385.
126. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2020. – №. 2. – С. 51-53.

Fevral, 2025-Yil

127. Gadaev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. Suv Taqchilligi Xavfi Va Uning Echimi Sifatida Noan'anaviy Suv Manbalari //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – C. 1103-1108.
128. Ruziyev S. et al. Determination of the additional aspiration coefficient formed in the combustion zone //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3167. – №. 1.
129. Ясаков З. Х., Ачилов А. М. Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – C. 112-114.
130. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A., Suxrob Y. Automated Innovative Method of Fire Extinguishing at Car Fuel Stations //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 18-21.
131. Gadaev A. N., Kh Y. Z. The Aral Sea Disaster as a National Disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. – 2012.
132. Toirovich R. S., Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires) //International Journal on Orange Technologies. – 2023. – T. 5. – №. 12. – C. 67-72.
133. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Hayot Faoliyati Xavfsizligi Fanlarini Talabalarga Va Ishchi Xodimlarga O'qitishning Dolzarb Masalalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 41. – C. 236-240.
134. Gadaev A., Yasakov Z. An overview of the Aral Sea disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. – 2012. – T. 20. – C. 5-15.
135. Yasakov Z. X. et al. ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 19-21. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
136. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
137. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – T. 1. – №. 18. – C. 237-241.
138. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
139. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115.
140. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT

- CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 281-318.
- 141.Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 159-180.
- 142.Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 350-365.
- 143.Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 386-400.
- 144.Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 401-415.
- 145.Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 335-349.
- 146.Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
- 147.Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 257-280.
- 148.Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205-234.
- 149.Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
- 150.Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
- 151.Qizi S. M. A., Namazovna S. D. JAMOAT BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT VA RANG YECHIMINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 333-340.
- 152.Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – T. 2. – C. 28-30.
- 153.Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 325-332.
- 154.Muradov S. et al. NATURAL EMERGENCIES, INFECTIOUS DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 416-441.
- 155.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA O 'TA YUQORI BOSIM OSTIDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI

Fevral, 2025-Yil

TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 681-703.

156. Мурадов С., Каримов Б., Сиддиқова М. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛИАССА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 600-618.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 554-573.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA YUK KO'TARISH VOSITALARINI MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 636-655.
159. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 656-680.
160. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. KIMYOVIY AVARIYA HOLATINI BAHOLASH VA TAXLIL QILISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH